

**Pendidikan berbasis Minat dan Bakat IAIN menuju UIN: Telaah Kajian Ibnu
Khaldun dalam Integrasi Sains dan Agama
dalam Mengentaskan Pengangguran**

Oleh:

Anwar Hafidzi

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin
Email: Anwar.hafidzi@gmail.com

Abstract

This study discusses the concepts offered by Ibn Khaldun in his Books *Diwan Al-Mubtada Wa Al-Khabar Fi Tarikh Al-'Arab Wa Al-Barbar Wa Man 'Asarahum Min Dzawi Al-Sha'ni Al-Akbar* concerning the integrity of religious scholarship with the development of science in achieving academic success with a better career. One of the theories offered includes *fatqu al-lisan* by prioritizing basic skills in education, the mastery of soft skills and hard skills based on the expertise of interest. This research applies library research method which mainly refers to the book of *Diwan Al-Mubtada Wa Al-Khabar Fi Tarikh Al-'Arab Wa Al-Barbar Wa Man 'Asarahum Min Dzawi Al-Sha'ni Al-Akbar* by Abdurrahman Ibn Khaldun from Hadrami-Tunisia. The manuscripts study is done through a hermeneutic approach to seek results from Ibn Khaldun's subject. The findings of this research is that the study of science initiated in the middle ages is an attempt to advance the Islamic civilization by basing religiosity studies as the initial foundation for the happiness of the world and the hereafter.

Keywords: *civilization, education, integrity, unemployment*

Abstrak

Penelitian ini akan membahas mengenai konsep yang ditawarkan Ibnu Khaldun dalam Kitab *Diwan Al-Mubtada Wa Al-Khabar Fi Tarikh Al-'Arab Wa Al-Barbar Wa Man 'Asarahum Min Dzawi Al-Sha'ni Al-Akbar* mengenai integritas keilmuan keagamaan dengan perkembangan sains dalam mencapai kesuksesan akademik dengan karir yang lebih baik. Teori yang ditawarkan diantaranya adalah teori *fatqu al-lisan* dengan mengutamakan keahlian dasar dalam pendidikan, penguasaan *soft skill* dan *hard skill* berdasarkan keahlian yang diminati. Penelitian ini menggunakan *library research* dengan sumber primernya adalah kitab *Diwan Al-Mubtada Wa Al-Khabar Fi Tarikh Al-'Arab Wa Al-Barbar Wa Man 'Asarahum Min Dzawi Al-Sha'ni Al-Akbar* karya 'Abdurrahman Ibn Khaldun yang berasal dari Hadrami-Tunisia. Telaah naskah melalui pendekatan *hermeneutic* untuk mencari hasil dari bahasan Ibnu Khaldun. Temuan penelitian ini adalah bahwa kajian sains yang digagas pada abad pertengahan merupakan bagian untuk memajukan peradaban Islam dengan mendasarkan kajian religiuitas keagamaan sebagai pondasi awal agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kata kunci: *peradaban, pendidikan, integritas, pengangguran*

Pendahuluan

Problematika yang muncul ketika membahas tentang integritas keilmuan adalah munculnya dikotomi keilmuan dalam pendidikan. Ketika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari berubah status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) muncul beberapa masalah yang ingin menyatukan beberapa disiplin keilmuan agar dapat diterima secara nasional. Menteri Agama Luqman Saifuddin juga mewanti-wanti bahwa perubahan status menjadi UIN diharapkan tetap menjadikan pendidikan berkarakter nilai-nilai keislaman diperkuat sebagai dasar pondasi mahasiswa.¹ Perubahan ini secara mendasar memiliki beberapa alasan, diantaranya adalah berdasarkan aturan dari pemerintah mengenai perpaduan kurikulum umum dan agama, perubahan tersebut juga diharapkan menjadikan suatu institusi memiliki daya saing bertaraf nasional dan internasional serta dapat diterima di kalangan masyarakat.²

Pada abad saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami kemajuan yang cukup pesat di dunia pendidikan dan industri. Munculnya pemikiran-pemikiran yang baru merupakan suatu inovasi yang baik dalam bidang ilmu sosial humaniora maupun cabang eksak.³ Hal ini dilakukan agar manusia selalu menemukan hasil pemikiran yang lebih canggih dari eksperimen yang dilakukan. Penelitian ini tidak terlepas dengan integrasi keilmuan yang mumpuni dalam dunia akademik untuk mencapai tujuan yang jelas. Tentu ketika IAIN alih status menjadi UIN diperlukan beberapa terobosan baru yang dianggap mampu untuk bersaing dalam taraf nasional bahkan internasional.

Perkembangan ini bukan berarti menghilangkan bagian dari religiuitas keislaman sebagai ciri *institute* keagamaan, melainkan ingin memadukan antara agama dan sains agar dapat mengisi kekosongan keilmuan dalam sains.⁴ Dampak yang nyata adalah apakah sains UIN tetap berkiblat pada Barat dengan system modernisasi yang mungkin akan berakibat pada sistem kebebasan sehingga akan menghilangkan nilai-nilai budaya lokal yang telah diwariskan oleh nenek moyang sebagai ciri masyarakat Banjar atau memiliki cita rasa tersendiri dalam sistem pendidikannya.

¹ <https://kemenag.go.id/berita/read/355505/menag-sambut-baik-transformasi-iain-banjarmasin>

² Bahkan pendidikan juga harus memiliki cita rasa lokal dengan wawasan multicultural untuk kemajuan dimasa yang akan datang. Lihat Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan agama berwawasan multikultural* (Erlangga, 2005). 2-7. Bandingkan juga dengan Tatang M. Amirin, “Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia,” *Jurnal pembangunan pendidikan: Fondasi dan aplikasi* 1, no. 1 (2013), accessed November 15, 2016, <http://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/1047>.

³ Ada dua alasan munculnya pemikiran ini, *pertama*, karena keterbelengguan pada masa lampau yang didominasi pengetahuan yang salah. *Kedua*, keterbukaan semangat objektivisme terhadap keilmuan. Lihat Baidhowi Baidhowi, *Antropologi Al-Qur'an* (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2009). 45.

⁴ Pendekatan model *monadic totalistic* dalam penggabungan sains dan agama memang diperlukan agar terjadi suatu hubungan yang saling mengisi. Lihat Zainal Abidin Bagir, *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi* (Mizan Pustaka, 2005). 95-96. Sumber lain menyebutkan antara agama dan sains merupakan akumulasi dari nalar manusia agar dapat seimbang antara keduanya. Bandingkan dengan Ni 'matul Masfufah, *Islam, Kosmologi Baru dan Agama Baru* (PenerbitGarudhawaca, 2012). 7-8.

Mulyadi mengistilahkan dengan dikotomi ketat, hal ini dialaminya ketika ilmu-ilmu sekuler positivistic diperkenalkan ke Dunia Islam lewat imperialisme Barat, munculah dikotomi yang sangat ketat antara ilmu agama dan umum.⁵ Disisi lain, berawal dari ilmu-ilmu agama yang mendasarkan dari kitab-kitab suci ditemukan berbagai kajian keilmuan yang menjadi pijakan dalam sains terhadap fenomena alam yang ditandai melalui ayat-ayat ilahi. Jelas pada awalnya bahwa al-Qur’an sebagai pijakan keilmuan tidak membedakan dalam berbagai keilmuan apapun. Pijakan utamanya hanya menjalankan keimanan dan keislaman yang diatur secara *naqliyyah*, bahkan al-Qur’an mampu mengintegrasikan antara ilmu agama, teknologi, informasi, budaya, sosial dan lainnya yang bersifat *aqliyyah*. Keduanya saling melengkapi dalam menemukan dan menyelesaikan permasalahan yang baru.

Sudut pandang yang menarik pada saat ini adalah bahwa materi merupakan catatan penting sebagai akhir dari sebuah pembelajaran, dengan asumsi semakin kaya seseorang, maka semakin dihargai di lingkungan masyarakat. Problematika inilah yang menjadi sorotan penulis, ketika asumsi materi menjadi fokus utama masyarakat saat ini, tidak heran jika kajian sains seperti kedokteran, teknik, kimia, ekonomi menjadi sasaran “empuk” untuk menggapai pendidikan yang dikatakan lebih “menjanjikan”. Meskipun hal tersebut harus ditebus dengan mahal, demi mencapai manivestasi yang lebih baik dalam dunia pekerjaan, dengan asumsi pada akhirnya nanti akan kembali ketika sudah bekerja.

Melalui kajian Ibnu Khaldun (w. 1406) tentang *al-tarbiyah* dan *al-ta’lim* penulis merasa perlu untuk mengungkapkan secara tersirat dalam kitab *Diwan Al-Mubtada Wa Al-Khaba Fi Tarikh Al-’Arab Wa Al-Barbar Wa Man ‘Asharahum Min Dzawi Al-Sha’ni Al-Akbar* sebagai jawaban atas integritas keilmuan ini. Bagaimana peran pendidikan agar dapat diaplikasikan dan mampu bersaing ketika berada di masyarakat menjadi lebih bermanfaat. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abu Zaid ‘Abdurrahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn Jabir ibn Muhammad ibn al-Ibrahim ibn Abd al-Rahman ibn Khaldun.⁶ Khaldun atau lebih dikenal dengan Ibnu Khaldun lahir di Negara Tunisia pada tanggal 1 Ramadhan 732 H bertepatan tanggal 27 Mei 1332 M dan meninggal dunia di Kairo 1406 M, dengan gelar *Wali al-ddin* al Hadrami al-Tunisi.⁷ Nenek moyang Ibnu Khaldun berasal dari golongan Arab, salah satu sumber mengatakan bahwa hampir seluruh keluarganya berasal dari Hadramaut di daerah Yaman dan silsilahnya sampai kepada seorang sahabat Nabi Muhammad Saw bernama Wail bin Hujr dari kabilah Kindah.⁸ Setelah Islam mengalami kehilangan kekuasaan di

⁵ Zainal Abidin Bagir, *Integrasi Ilmu* (Mizan Pustaka, 2005). 20-21.

⁶ Abdurrahman Ibn Khladun, *al-Ta’rif bi Ibn Khaldun Syarqan wa Gharban*, 1st ed. (Lebanon: Dar al-Kitab al-lubnani, 1979)., h.3. menurut al-Sakhawi, penulisan nama Khaldun tidak terlepas dari sumbangsih kakeknya Khaldun ketika memasuki Andalusia dan memulai perjalanan baru setelah lama di Haramaut, Yaman. Pada masa cemerlangnya, ‘Abdurrahman juga menambahkan nasab al-Qahirah dan mazhab al-Maliki ketika mulai menetap di Mesir sebagai pengajar di Universitas al-Azhar. Lihat juga Muhammad ibn ‘Abdurrahman Syams al-Din al- Sakhawi, *al-Dau al-Lami’ Li Ahl al-Qarni al-Tasi’*, 1st ed., vol. 4 (Beirut: Dar al-Jayl, 1992)., h. 458.

⁷ Lihat Muhammad Kosim, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldun; Kritis, Humanis, dan Religius*, 1st ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)., h. 3.

⁸ Riwayat dari Ibn Hizam, yaitu Wail ibn Hujr ibn Sa’id ibn Masruq ibn Wail ibn Nu’man ibn Rabi’ah ibn ‘Auf ibn ‘Adiy ibn Malik ibn Syurahbil ibn al-Harits ibn Malik ibn Murrah ibn Himairy ibn Zaid ibn al-Hadramy ibn ‘Amr ibn ‘Abdillah ibn Hani ibn ‘Auf ibn Jursyum ibn Abd Syams ibn Zaid ibn Luay ibn Syabt ibn Qudamah ibn ‘A ‘jab ibn Malik ibn Liay ibn Qahtan

Andalusia,⁹ seluruh keluarganya pindah ke Tunisia,¹⁰ keadaan ini membuat kakek Ibnu Khaldun menyaksikan masa kejayaan Islam di Andalusia dan masa kemunduran kekuasaan Islam ketika berada di Spanyol,¹¹ hal ini dibuktikan dengan keberangkatan keluarga Ibnu Khaldun ke Maroko menjelang runtuhnya kekuasaan Islam di Sevilla pada tahun 1248.¹²

Pada abad ke-14, Ibnu Khaldun sebenarnya tidak membedakan antara keilmuan yang bersifat agama ataupun sains, melainkan semuanya diatur melalui pendidikan yang bersifat dasar dan harus dikuasai sebagai metodologinya, dilanjutkan dengan pendidikan yang disenangi pendidik atau peserta didik untuk mencapai kesuksesan.

Ibnu Khaldun menyindir, bahwa pendidikan yang bersifat alami itu berupa ketaatan kepada sang pencipta, sehingga pada akhirnya akan muncul berbagai disiplin ilmu tanpa menghilangkan esensitasnya sebagai *'Abdun* dan prioritasnya menjadi *khalifah* dalam perjalanannya. Meski demikian, ia juga tidak mengingkari bahwa ada sedikit dikotomi antara ilmu agama dan non-agama, tetapi tetap mengakui validitas dan status ilmiah keilmuan tersebut. Kajian teori dari Ibnu Khaldun ini diharapkan mampu menjadi daya saing akademik lulusan UIN Antasari yang mampu menggabungkan antara teori dan praktek dan hasilnya bermanfaat di lingkungan masyarakat.

Dalil Aqli dan Naqli: Suatu Wacana Dasar

Keilmuan yang mampu menggabungkan antara agama dan ilmu umum keberadaannya merupakan bagian yang tak terlepas dan saling melengkapi. Ketika Allah Swt. mengajarkan Nabi Adam As mengenai nama-nama, banyak hal yang dipelajarinya secara umum dan tidak pada para MalaikatNya. Hal ini dikarenakan tujuan manusia diturunkan ke Bumi adalah untuk mengenal Allah Swt. Tujuan ini tentu tidak akan tercapai jika hanya berpangku tangan atau berpasrah diri terhadap perkembangan dan kemajuan IPTEK saat ini. Melainkan juga ikut belajar dan mencari pengetahuan untuk kehidupan yang lebih baik untuk dunia dan akhirat.

Sepertinya Barat lebih memahami dari konsep yang ditawarkan Islam, yaitu teruslah menuntut ilmu dan mengembangkannya. Belahan dunia Barat sudah sangat

Ibn 'Alqamah ibn Wail, Abd al-Jabbar ibn Wail. Lihat Abu Muhammad 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'id Ibn Hizam al-Zahiri al-Qarati (348-356) dalam Ibn Khaldun *al-Ta'rif bi Ibn Khaldun Syarqan wa Gharban.*, h. 4.

⁹ Andalusia pada saat ini lebih dikenal dengan sebutan untuk daerah Almeria, Cadiz, Cordova, Granada, Huelva, Jaen, Malaga, dan Sevilla yang ada di Spanyol.

¹⁰ Arul Muslim, “Ashobiyah Ibnu Khaldun: Konsep Perubahan Sosial Di Indonesia,” *Sulesana* 7, no. 2 (2012): 138–148., h. 2.

¹¹ Moh. Abdullah Enan, *Ibn Khaldun. His Life and Work* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1941), 3-4.

¹² Islam di Andalusia pada Dinasti al-Muwahhidun mengalami perkembangan yang signifikan pada masa kepemimpinan Abdul Mu'min, pada masa al-Nasir, Islam digempur habis-habisan oleh umat Kristen, menyebabkan runtuhnya dinasti al-Muwahhidun yang juga disebabkan oleh disintegrasi kepemimpinan. Pada masa inilah lahir para Filosof Ibnu Rusyd dan selanjutnya Ibnu Khaldun. Bandingkan dalam Nani Ranisah, “Keruntuhan Dinasti Al-Muwahhidun 1248 H Di Andalusia” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).h. 53-54.

terkenal dengan kecanggihan dan kemajuan teknologi mereka, hal yang demikian menunjukkan bahwa klaim maju dan modern wajar disematkan pada Barat. Meskipun klaim ini sebenarnya berasal dari bangsa Arab Islam yang telah memberikan keilmuannya dan dipelajari kembali oleh bangsa Barat. Kemajuan ini tentu tidak terlepas dengan Agama yang memberikan semangat dalam mengembangkan sains dan teknologi. Kesadaran ini didapat karena menyesuaikan visi mereka sendiri dalam menguasai negara, mengejar kekayaan, harta, dan menyebarkan agama.

Setelah memahami betapa pentingnya peran agama dalam kehidupan manusia, maka sepatutnya agama dikembangkan sebagai dasar dalam pengembangan keilmuan.¹³ Hal ini dikarenakan jika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa diikuti dengan kemajuan nilai religuitasnya, akan menyebabkan terjadi ketimpangan hasil. Akibat dari kekosongan ini tentu akan muncul sifat arogan dan semena-mena terhadap hasil yang didupkannya. Tidak menutup kemungkinan bahkan bersifat lebih jahat karena ingin menguasai sesuatu.

Menilik kajian kitab *Tarikh Ibn Khaldun*, Ibnu Khaldun memberikan asumsi bahwa keilmuan itu muncul dari dua sudut pandang yang saling berbeda namun melengkapi satu dan yang lainnya. Keilmuan ini menjadi suatu pondasi untuk mengembangkan pondasi-pondasi yang lainnya. Istilah yang digunakannya adalah:¹⁴

أَنَّ الْعُلُومَ الَّتِي يَخُوضُ فِيهَا الْبَشَرُ وَيَتَدَاوَلُونَهَا فِي الْأُمُصَارِ تَحْصِيلًا وَتَعْلِيمًا هِيَ عَلَى صِنْفَيْنِ: صِنْفٌ طَبِيعِيٌّ لِلْإِنْسَانِ يَهْتَدِي إِلَيْهِ بِفِكْرِهِ، وَصِنْفٌ نَقْلِيٌّ يَأْخُذُهُ عَمَّنْ وَضَعَهُ. وَالْأَوَّلُ هِيَ الْعُلُومُ الْحَكْمِيَّةُ الْفَلَسْفِيَّةُ وَهِيَ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يَقِفَ عَلَيْهَا الْإِنْسَانُ طَبِيعَةً فِكْرَهُ وَيَهْتَدِي بِمَدَارِكِهِ الْبَشَرِيَّةِ إِلَى مَوْضُوعَاتِهَا وَمَسَائِلِهَا وَأَنْحَاءِ بَرَاهِينِهَا وَوُجُوهِ تَعْلِيمِهَا حَتَّى يَقِفَهُ نَظَرُهُ وَيَحْتَهُ عَلَى الصَّوَابِ مِنَ الْخَطِإِ فِيهَا مِنْ حَيْثُ هُوَ إِنْسَانٌ ذُو فِكْرٍ.

Berdasarkan realita yang ada, bahwa konsep keilmuan itu terbagi menjadi dua bagian, pertama: keilmuan yang bersandar pada akal atau disebut dengan ilmu *aqli* atau ilmu yang didapat berdasarkan hasil kajian melalui pendekatan filsafat yang dinalarkan melalui akal pikiran. Rumpun kajian ini mampu memilah bagian yang dianggap baik dan yang dianggap keliru dalam kehidupan sehari-hari. Dasar keilmuan ini tidak terlepas dengan penggunaan akal dalam memahami realita yang ada. Inilah yang diistilahkan Ibnu Khaldun bahwa manusia itu secara tabiatnya sudah diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Swt., akan tetapi terkadang manusia kurang memahami penggunaan akal yang sudah dikaruniakan oleh sang pencipta.

وَالثَّانِي هِيَ الْعُلُومُ التَّقْلِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ وَهِيَ كُلُّهَا مُسْتَنْدَةٌ إِلَى الْخَبَرِ عَنِ الْوَضْعِ الشَّرْعِيِّ. وَلَا مَجَالَ فِيهَا لِلْعَقْلِ. إِلَّا فِي الْإِحْاقِ الْفُرُوعِ مِنْ مَسَائِلِهَا بِالْأَصُولِ لِأَنَّ الْجَزْئِيَّاتِ الْحَادِثَةَ الْمُتَعَاقِبَةَ لَا تَنْدَرُجُ تَحْتَ التَّقْلِ الْكَلْبِيِّ بِمَجْرَدِ وَضْعِهِ فَتَحْتَاجُ إِلَى الْإِحْاقِ بِوَجْهِ قِيَاسِيٍّ. إِلَّا أَنَّ هَذَا الْقِيَاسَ يَتَفَرَّعُ عَنِ الْخَبَرِ بِشُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ نَقْلِيٌّ فَرَجَعَ هَذَا الْقِيَاسَ إِلَى التَّقْلِ لِتَفَرُّعِهِ عَنْهُ

Kedua, keilmuan dengan rumpun *naqli*, yaitu keilmuan bersandarkan kepada wahyu ilahi yang bersifat *wad'i* diperuntukkan untuk manusia dalam menjalankan

¹³ Berdasarkan kajian dari *Iqra'*, Allah Swt tidak membedakan antara sains dan agama dalam memajukan suatu kebudayaan dan peradaban di dunia. Bandingkan Afzalur Rahman, *Ensiklopedia Ilmu Dalam Al-Quran: Rujukan Terlengkap Isyarat-Isyarat Ilmiah* (Mizan Pustaka, 2007). 19-20.

¹⁴ AMuhammad ibn Muhammad Ibn Khaldun, *Diwan Al-Mubtada Wa Al-Khaba Fi Tarikh Al-'Arab Wa Al-Barbar Wa Man 'Asarahum Min Dzawi Al-Sha'ni Al-Akbar.*, 2nd ed., 7 vols. (Beirut, Libnan: Dar al-Fik, 1988M /1408H). Vol. 1, 548-549.

kehidupan dunianya. Rumpun keilmuan ini bersifat keislaman dan agama, seperti kajian al-Qur’an, hadits, filsafat, kalam, ilmu bahasa dan ilmu penunjang lainnya. Ketika konteks tertutupnya peluang akal dalam menginterpendensi hukum Tuhan, maka yang dilakukan akal hanya menganalogikakan antara konsep pokok dan cabang. Sehingga tidak memungkinkan bagi akal merekonstruksi hukum asal jika sudah dijelaskan dengan detail.

Sekmen keilmuan yang memiliki pijakan dalil naqli dan aqli pada umumnya memang dipilah dalam menyampaikan pesan keilmuannya. Pemilahan seperti ini dapat dimaklumi sebab dalil yang digunakan untuk memahami pokok-pokok ajaran agama pada umumnya menggunakan nalar manusia. Adopsi dalil dari metodologi al-Qur’an dan Sunnah, biasanya sebagai pokok utama dilanjutkan dengan konsep Ijma’ dan Qiyas. Maka diperlukan integrasi dalil dalam memahami konteks *furu’* (cabang) dalam konteks keilmuan agama.

Adanya perpaduan antara, konstan-elastis, *ushul-furu’*, menyiratkan bahwa integrasi keilmuan itu sudah muncul untuk memadukan beberapa permasalahan yang bersifat universal dalam mengatur kehidupan sehari-hari.¹⁵ Memang secara garis besar, Islam tidak mendikotomikan antara dunia dan akhirat sebagai tujuan akhirnya, ilmu agama dan umum, agama dan politik, dan seterusnya. Sebaliknya ajaran Islam lebih mengintegrasikan kesemuanya itu dan bahkan diproyeksikan menjadi agama universal yang bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta (*rahmatan lil alamin*).¹⁶

Dasar Integrasi: Kajian Islamisasi Sains dalam Meningkatkan Kemampuan Ekonomi

Ibnu Khaldun mencoba untuk memetakan bagaimana sains dan agama terintegrasi seperti halnya kajian dalil aqli dan naqli dalam menyelesaikan masalah *furu’*. Sejarah mengatakan bahwa tradisi para ahli dalam dunia Islam berkembang dengan keahlian yang sangat membanggakan, sebut saja seperti Al-Khwarizmi atau dikenal dengan Algorizm (w. 780) AlFadl Ibn Ahmed AlTibrizi (w. 923) dengan keahlian matematika, aljabar, kalkulus dan Astronomi. Ibn Sina Avicenna (980-1037) Ibn Rushd Averroes (w. 1128) kajian kedokteran, filsafat, matematika, astronomi. Shihabuddin Al Tifashi (w. 1184) di bidang logam. Nasir Al-Din Al-Tusi (w. 1274) di bidang astronomi, dan masih banyak lagi ilmuwan Muslim yang lebih dikenal dengan keilmuan di bidang sainsnya.¹⁷

Menurut kajian sejarah Ibnu Khaldun, bahwa peradaban itu akan maju dikarenakan bertambahnya jumlah masyarakat di Kota. Peradaban yang dimaksudnya adalah sistem pendidikan dan pengajaran serta ekonomi yang terus meningkat seiring bertambahnya masyarakat. Makanya tidak heran, bahwa kota

¹⁵ Meskipun kecerdasan Qolbu juga diperlukan dalam meningkatkan kemampuan dasar peserta didik. Lihat Toto Tasmara, *Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence): Membentuk Kepribadian yang Bertanggung Jawab, Profesional, dan Berakhlak* (Gema Insani, 2001). 45.

¹⁶ Zainal Abidin Amir, *Islam akomodatif: rekonstruksi pemahaman Islam sebagai agama universal* (PT LKiS Pelangi Aksara, 2004). 32-35.

¹⁷ Ibor Azli Ibrahim et al., “Islamic Astronomy and the Establishment of Al-Khwarizmi Complex in Malaysia,” *Advances in Natural and Applied Sciences* 6, no. 3 SPECL. ISSUE 2 (2012): 316–320. Lihat juga dalam Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, 2nd ed. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006). 457.

selalu menjadi tolak ukur ekonomi suatu negara, bahkan masyarakat pun banyak yang berangkat ke kota untuk memperbaiki sistem ekonominya. Istilah yang digunakan Ibnu Khaldun adalah memperbaiki sistem ekonomi itu dimulai dengan sistem manusia sebagai makhluk sosial.

وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلّة والحضارة والتّرف تكون نسبة الصّنائع في الجودة والكثرة لأنّه أمر زائد على المعاش. فمتى فضلت أعمال أهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء المعاش من التّصرّف في خاصيّة الإنسان وهي العلوم والصّنائع¹⁸

Secara tidak langsung, Islam dalam peranannya dalam keilmuan agama dan sains mendorong untuk meningkatkan kemajuan teknologi dan sains dalam kehidupan sehari-hari. Kuncinya terletak pada lapangan kerja yang lebih banyak ditemukan di perkotaan seiring bertambahnya jumlah masyarakat. Persaingan inilah yang mendorong para ilmuwan agama mengembangkan sainsnya untuk kepentingan Negara.¹⁹ Pola ini dicontohkan Ibnu Khaldun dengan istilah bahwa pengajar itu merupakan sebuah pekerjaan yang berorientasi untuk kehidupannya sehari-hari. Berbeda dengan pedesaan, bahwa tingkat peradabannya terkesan lamban dalam meningkatkan sains, hal ini disebabkan pekerjaan yang dicapai di pedesaan lebih bersifat kehidupan seperti bertani dan berkebun.

Faktor ekonomi ini ternyata menjadi alasan Ibnu Khaldun bagaimana posisi pendidikan itu memiliki dasar (*al-ashlu*) dan cabang (*al-furu'*) agar tercapai kehidupan yang lebih baik. Karena menurutnya, bahwa urusan politik, pembangunan kota dan desa, keahlian dalam bekerja semuanya memiliki keterkaitan erat dengan *al-ashlu* dari ilmu agama.²⁰ Integrasi ini diistilahkan Ibnu Khaldun dengan *malakah* atau kemampuan naluri dalam belajar dan mendapatkan hasil dari pembelajarannya. Sains akan berkembang jika masyarakatnya memiliki peradaban yang baik dan maju.

Sejarah sudah membuktikan banyaknya para ahli Islam yang pada akhirnya dikuasai oleh Barat dalam ilmu pengetahuan dan kemajuan peradabannya.²¹ Meningkatnya pembangunan tidak terlepas dengan mereka para ahli yang menguasai teknologi dan ilmu arsitektur dalam membangun bangunan yang menjulang tinggi dan yang lain-lainnya. Mengutip dari Franz Rosenthal, bahwa bangsa-bangsa Arab patut berbangga dengan mereka yang lahir dengan kemampuan yang brilian, tapi mulai terkikis hilang seiring berkembangnya peradaban pada waktu itu.²² Mereka mampu memadukan antara kerja dan pikiran, agama dan sains, ilmu dan akal, kesemuanya merupakan cara mereka untuk mendekati diri kepada sang pencipta. Bukan sebaliknya, sekarang lebih mengutamakan ekonomi dan mulai meninggalkan agama sebagai pondasinya. Saat itulah umat Islam patut berbangga

¹⁸ Muhammad ibn Muhammad Ibn Khaldun, *Diwan Al-Mubtada Wa Al-Khaba Fi Tarikh Al-'Arab Wa Al-Barbar Wa Man 'Asarahum Min Dzawi Al-Sha'ni Al-Akbar..* Vol. 1. 548.

¹⁹ Tim Riset, *Sains & teknologi: berbagai ide untuk menjawab tantangan dan kebutuhan* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).185.

²⁰ Muhammad bin Khaldun Abdurrahman Al-Allamah, *Mukaddimah Ibnu Khaldun* (Pustaka Al Kautsar, 2011). 2.

²¹ Kunci rahasia kemajuannya terletak pada pendekatan sainsnya pada epistemology yang dikuasai ilmuwan Barat. Lihat dalam Muljamil Qomar, *Epistemologi pendidikan Islam: dari metode rasional hingga metode kritik* (Erlangga, 2005). 42.

²² Ibn Khaldūn, Franz Rosenthal, and Thomas Leiper Kane Collection (Library of Congress. Hebraic Section), *The Muqaddimah; an Introduction to History*, (New York: Pantheon Books, 1958). Xxxvii.

karena memiliki masa keemasan dan menjadi sejarah umat manusia pada abad pertengahan, meskipun sekarang mengalami kemunduran kembali.²³

Penguasaan Akal: Antara *Knowledge* dan *Aims*

Pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah akan tercapai jika dimulai dari sejak dini bersama dengan orang tuanya dengan mengedepankan akhlak. Orang tua harus mengetahui bagaimana perilaku anaknya dan harus memberikan pendidikan yang sesuai terhadap kondisi anaknya agar tidak dikalahkan oleh zaman dalam pergaulannya.

من لم يؤذبه والده أذبه الزمان من لم يلقن الآداب في معاملة البشر من والديه - وفي معناهما المشيخة والأكابر -
ويتعلم ذلك منهم رجع إلى تعلمه بالطبع من الواقعات²⁴

Apabila tidak adanya pendidikan sejak dini, maka secara fitrahnya ia akan belajar dengan kondisi alam melalui berbagai peristiwa sosial yang akan dipelajarinya. Bagian inilah yang akan mempengaruhi akal pemikirannya dalam kehidupannya kelak jika tidak ada guru yang mengajarnya. Wajar jika pendidikan itu memiliki tiga pengajar, yaitu guru, orang tua, dan lingkungannya. Pendidikan yang didapat di suatu institusi dapat dilihat dari praktek aplikasinya di masyarakat dan lingkungannya. Hasil dari pendidikan tentu mendapatkan kebaikan untuk dunia dan akhirnya, dunia dalam dunia pekerjaan dan akhiratnya dalam keimanannya.

Menurut Ibnu Khaldun bahwa manusia itu memiliki kesanggupan untuk berpikir dan menjadikannya mampu menyelesaikan masalahnya. Ada beberapa tingkatan pola pikir intelektual manusia untuk mencapai suatu ilmu pengetahuan.²⁵

1. Tingkatan *al-Tamyizi*, yaitu tingkatan intelektual manusia terhadap pemahaman segala sesuatu yang ada dan mampu menyeleksi untuk kemampuannya sendiri. Bentuk pemikiran seperti ini biasanya kebanyakan berupa pandangan persepsi-persepsi untuk membantu manusia memperoleh yang bermanfaat baginya, memperoleh penghidupannya dan menolak segala yang bersifat sia-sia bagi dirinya
2. Tingkatan *Tajribi*, yaitu kemampuan berpikir manusia untuk melengkapi keperluannya dengan berbagai ide dan perilaku yang diperlukan dalam menghadapi sesuatu. Cara berpikir seperti ini berupa argument-argumen yang dapat dicapai melalui proses melalui pengalamannya tahap demi tahap, hingga mendapatkan manfaatnya. Inilah yang disebut Ibnu Khaldun dengan akal ekperimental.
3. Tingkatan *Nazari*, yaitu kemampuan untuk mencoba hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya dengan menggabungkan antara *‘Ilm* (pengetahuan) dan *zhann* (hipotesa) dengan tindakan praktis. Inilah akal spekulatif. Penggabungan kemampuan pada tingkat ini dilevel persepsi dan appersepsi, apabila manusia mampu menggabungkan pada tingkat

²³ Muhammad Umer Chapra, *Masa depan ilmu ekonomi: sebuah tinjauan Islam* (Gema Insani, 2001). 172.

²⁴ Abdurrahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, ed. 'Abdullah Muhammad al-Darwish, vol. 2, 2 vols. (Damaskus, Syria: Maktabah al-Hidayah, 2004).h. 160. Kutipan ini senada dengan para penyair Arab waktu itu

²⁵ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, vol. III, h. 917.

ini, maka menurut Ibnu Khaldun, itulah hakikat dari tujuan adanya akal pada diri manusia seutuhnya.

Tingkatan-tingkatan akal dalam pandangan Ibnu Khaldun ini sebenarnya dia dapatkan melalui perjalanannya dan pengalaman hidupnya. Oleh karena itu, menurutnya manusia adalah makhluk yang berpikir, akal pikiran mampu melahirkan ilmu pengetahuan melalui kemampuan berfikirnya dan melahirkan peradaban yang lebih baik. Hanya saja, Ibn Khaldun lebih mengedepankan watak budaya kemasyarakatan (*al-tabi' al-tsaqafi al-ijtima'i*) yang ada pada masa itu dalam pengembangan keilmuan dan pengajaran. Pada akhirnya akal yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan mampu menghasilkan banyak keilmuan dan kemampuan yang inovatif.²⁶ Meski begitu, kecenderungan pragmatis dalam pemikiran Ibn Khaldun masih belum terlihat jelas, kecuali bila dilihat pada idenya yang memasukkan sejumlah keterampilan praktis, yakni dia mengedepankan corak aplikasi praktis dalam proses pembelajaran. Kemampuan dari hasil pembelajaran dari guru menunjukkan bahwa akal akan terus berkembang jika terus dilatih jika dengan penguasaan penuh, sebagaimana dinyatakan:

أَنَّ الْحَذَقَ فِي الْعِلْمِ وَالتَّقَنَّ فِيهِ وَالِاسْتِبْلَاءَ عَلَيْهِ إِتْمًا هُوَ بِمَحْصُولِ مَلَكَةٍ فِي الْإِحَاطَةِ بِمَبَادِئِهِ وَقَوَاعِدِهِ وَالْوُقُوفَ عَلَى مَسَائِلِهِ
وَاسْتِبْطَاطِ فُرُوعِهِ مِنْ أُصُولِهِ.²⁷

"Sesungguhnya kemumpunian dalam ilmu dan pemahaman mendalam terhadapnya hanya bisa dicapai dengan penguasaan penuh/profesionalitas prinsip-prinsip dasar, rumus-rumus dan seluk-beluk problematika ilmu terkait”.

Dengan demikian, kemampuan berpikir akan menghasilkan kecerdasan dalam ilmu pengetahuan dan dapat dicapai dengan kemampuan yang muncul pada diri manusia itu sendiri.²⁸ Adapun jika rasa ingin tahu ini tidak ada, maka manusia tidak akan mampu mengerahkan kemampuannya untuk memperoleh kecerdasan dan ketangkasan dalam ilmu pengetahuan.²⁹

Hasil dari kemampuan berpikir ini tentu tidak terlepas dengan tujuan lainnya, yaitu dengan pekerjaan. Peradaban yang dimaksud Ibnu Khaldun bahwa akan maju jika masyarakatnya memiliki keilmuan yang dibuktikan dengan kemajuan teknologi di tempat tersebut. Wajar jika kota lebih cepat maju peradabannya karena menjadi pusat ekonomi dan banyak orang menuju kota untuk bekerja. Pekerjaan menjadi bagian tersendiri oleh Ibnu Khaldun, dimana pendidikan berdasarkan kemauan dari peserta didik dengan apa yang disenanginya. Tujuannya adalah agar peserta didik

²⁶ Ibid.h. 919. Disisi lain, bahwa gaya *mantiq* pengetahuan Ibnu Khaldun ini terkesan bersifat aplikasi praktis, artinya keilmuan atau pdikan akan dicapai berdasarkan kemampuan prakteknya. Lihat Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, vol. 2, p. .h. 158.

²⁷ Abd al-Rahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, 1st ed., vol. 1, 7 vols. (Beirut, Libnan: Dar al-Fikr, 2001).h. 543.

²⁸ Pedebatan mengenai fungsi *insting* ini dikalangan ulama filsafat memang berbeda-beda, menurut al-Muhasibi bahwa proses *insting* ini dapat memperoleh ilmu pengetahuan melalui tiga fase: (1) *insting* naluri (*ghraizah*) berupa akal sebagai potensi awal dan bersifat terbatas; (2) *insting* penalaran dan penentuan *al-Nazar wa al-Istidlal* terhadap dua objek yang dihadapi, yaitu objek empiris (*'zahir*) dan pemberitaan (*khobar*); dan (3) fase sesudah penalaran, yaitu pengetahuan yang perlukan untuk kesempurnaan akal manusia. Lihat dalam al-Harith al-Muhasibi, *Al-'Aqlu Wa Fahm Al-Qur'an*, 1st ed. (Beirut, Libnan: Dar al-Fikr, 1971).h.143-146. Sementara Freud menambahkan insting konflik dalam mencapai suatu gagasan. Bandingkan Yustinus Semiun, *Teori Kepribadian Dan Terapi Psikoanalitik Freud* (Kanisius, n.d.).h. 76.

²⁹ Prayitno, *Dasar Teori dan Praksis Pendidikan* (Grasindo, 2009). 426.

merasa senang dan mendapatkan apa yang menjadi tujuannya untuk dunia dan akhirat.

Ibnu Khaldun tidak menafikan bahwa diantara tujuan dari pendidikan agar bahagia di dunia dan akhirat. Pekerjaan menjadi bagian dari pendidikan, karena untuk mendapatkan ekonomi yang baik dan mengurangi pengangguran pada masa itu di Tunisia. Bahkan ilmu politik pun dijalannya dalam kehidupan kesehariannya. Pelajaran itu dikuasainya ketika diminta menjadi bagian dari pemerintah, bahkan ilmu komunikasi (*fatqul lisan*) juga dikuasainya untuk berdialog dengan berbagai utusan kerajaan. Kesemuanya itu didapatnya dari pengalamannya dan pendidikannya bersama orang tua dan guru-gurunya hingga ia terkenal dengan keilmuannya.

Mengatasi Pengangguran dengan *Skill* Siap Latih

Berdasarkan fakta, pada tahun 2016 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pengangguran di Indonesia sudah mencapai 5.5 persen atau setara dengan 7,02 Juta orang.³⁰ Berdasarkan komposisi, bahwa tingkat pengangguran di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding di pedesaan. Pada Februari 2017, tingkat pengangguran di kota sebesar 6,50 persen, sedangkan di pedesaan hanya sebesar 4,00 persen. Muhammad Nuh memberikan asumsi bahwa banyaknya pengangguran itu karena mereka tidak memiliki kualifikasi yang cukup. Kompetensi ijazah, keterampilan yang dibutuhkan dan kematangan pemikiran ditengarai menjadi penyebab munculnya kemerosotan pendidikan.³¹

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pendidikan itu mampu membawa pada majunya suatu peradaban, meski peradaban di kota lebih baik dibandingkan di desa. Hal ini dipengaruhi dengan sistem yang ada pada lingkungan tersebut. Sistem di desa lebih menekankan ekonomi yang bersifat cukup, sementara di kota peradaban berkembang pesat karena masyarakatnya berlomba-lomba dalam mencapai materi yang lebih baik. Pandangan ini diperolehnya ketika menyebutkan bahwa faktor ekonomi menjadi bagian dari kesuksesan suatu peradaban.³²

Ibnu Khaldun bahkan menginginkan keterampilan itu dikuasai dalam berbagai bidang yang disenanginya. Nilai dari suatu pekerjaan berbeda-beda berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang menjadi dasar dalam keterampilan.³³ Pendidikan akan diperlukan untuk memudahkan mencapai suatu *skill*, apabila kebutuhan di masyarakat tinggi, maka nilai pekerjaan itu juga jauh lebih tinggi dan dibutuhkan.

³⁰ Tempo.Co, “BPS: Angka Pengangguran Menurun Pada Februari 2017,” *Tempo News*, accessed August 2, 2017, <https://m.tempo.co/read/news/2017/05/05/090872601/bps-angka-pengangguran-menurun-pada-februari-2017>. lihat juga dalam “Jumlah Pengangguran Indonesia 2016 Capai 7,02 Juta Orang,” *Tirto.id*, accessed August 2, 2017, <https://tirto.id/jumlah-pengangguran-indonesia-2016-capai-702-juta-orang-bW8T>.

³¹ Mohammad Nuh, *Menyemai Kreator Peradaban* (Serambi Ilmu Semesta, 2013). 85.

³² Hal ini dibuktikan dengan menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di desa lebih ke arah *al-fallahaat* yaitu pertanian, perkebunan, dan perairan. Sementara di perkotaan lebih pada pekerjaan di bidang *Shina'aat* yaitu industri dan *tijaraat* (perdagangan). Lihat Muhammad ibn Muhammad Ibn Khaldun, *Diwan Al-Mubtada Wa Al-Khaba Fi Tarikh Al-'Arab Wa Al-Barbar Wa Man 'Asarahum Min Dzawi Al-Sha'ni Al-Akbar*. Vol. 1. 383

³³ Scott Last, *Pustaka Filsafat Sosiologi Post Modernisme* (Kanisius, 2004). 56.

Maka diperlukan skill yang mumpuni dan sesuai dengan kemampuan dasar untuk mendapatkan ekonomi yang lebih baik.³⁴

Adapun pengangguran yang disampaikan dalam kajian ini lebih pada mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan biasanya hanya memungut keuangan dengan cara yang salah, pencuri, penjudi yang pada akhirnya malah memundurkan ekonomi suatu bangsa. Pengertian ini sejalan dengan tujuan utama ekonomi, untuk memajukan suatu peradaban diperlukan masyarakat yang mampu di berbagai bidang pekerjaan, adapun jika sebaliknya maka disebut dengan pengangguran.³⁵

لما يرونه حينئذ من أنّ غايتها ومصيرها انتهاجها من أيديهم وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك وعلى قدر الاعتماد ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب فإذا كان الاعتماد كثيرا عاما في جميع أبواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلك لذهابه بالآمال جملة بدخوله من جميع أبوابها وإن كان الاعتماد يسيرا كان الانقباض عن الكسب على نسبه والعمران ووفوره ونفاق أسواقه إنما هو بالأعمال وسعي الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران وانتفضت الأحوال وابدع³⁶

Teori Ekonomi Ibnu Khaldun dalam memetakan masyarakat yang mampu berdaya saing dalam mengentaskan pengangguran pada waktu itu diantaranya adalah:

1. Memunculkan semangat dalam bekerja
2. Mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya
3. Memiliki kemauan yang kuat untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan
4. Kerjakan apa yang dapat dikerjakan pada waktu itu.

Teori ini pada dasarnya memiliki suatu asumsi bahwa pendidikan dapat berpotensi mendapatkan kesuksesan dalam segi ekonomi jika ditopang dengan kemampuannya dalam menghasilkan suatu keahlian. Ibnu Khaldun lebih mengutamakan adanya kemampuan berkomunikasi yang baik (*fatqul lisan*) untuk memahami suatu pekerjaan atau perdagangan.³⁷ Cukup relevan jika teori sosiologi Ibnu Khaldun ini dilihat dari Teori Sosiologi Kritis (*Critical Sociology*)³⁸ untuk mengurangi pengangguran dari para peserta didik. Teori ini lebih mengutamakan sikap pendidikan itu harus dapat dirasakan pada semua lapisan masyarakat, kemampuannya juga harus dimiliki dalam bentuk *hard skill* agar tidak diruntuhkan

³⁴ Abdurrahman, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. 708-709.

³⁵ Muhammad ibn Muhammad Ibn Khaldun, *Diwan Al-Mubtada Wa Al-Khaba Fi Tarikh Al-'Arab Wa Al-Barbar Wa Man 'Asarahum Min Dzawi Al-Sha'ni Al-Akbar*. 360.

³⁶ Muhammad ibn Muhammad Ibn Khaldun, *Diwan Al-Mubtada Wa Al-Khaba Fi Tarikh Al-'Arab Wa Al-Barbar Wa Man 'Asarahum Min Dzawi Al-Sha'ni Al-Akbar*. Vol. I. 354.

³⁷ Burhan Bungin, “Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat” (2006). Axel Maireder et al., “Big Data and Political Social Networks: Introducing Audience Diversity and Communication Connector Bridging Measures in Social Network Theory,” *Social Science Computer Review* 35, no. 1 (2017): 126–141. Bandingkan dengan teori komunikasi beserta posisi retorika untuk memahami kultur dalam masyarakat. Melanie James, *Positioning Theory and Strategic Communication: A New Approach to Public Relations Research and Practice* (Routledge, 2014). 4-5.

³⁸ Teori kritis ini merupakan salah satu kritik terhadap positivism dalam ilmu social. Kritik ini muncul dari *Frankfurt School* pada tahun 1923. Crozier (1991), Held (1990), dan Tar (1979). Teori Kritis lahir dalam ilmu pengetahuan karena realitas cara pandang yang terlalu direduksi. Lihat Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Grasindo, 2008). 59.

dengan kemajuan teknologia.³⁹ Pencapaian *skill* tersebut tidak akan dapat tercapai jika tidak memahami kondisi peserta didik sebagai subjek. Pelajar harus mengetahui apa yang dia ingin dengan menjadikannya sebagai *student oriented*. Dengan begitu, capaiannya akan lebih maksimal untuk mendapatkan kesuksesan pada akhirnya.

Berdasarkan kajian ini, perubahan status IAIN menjadi UIN Antasari mengharuskan para pendidik harus memahami secara kritis karakter mahasiswa-mahasiswanya untuk pencapaian hasil yang maksimal. Pendekatan matakuliah wajib dengan nilai-nilai keislaman yang dikuasai diharapkan mampu menjadikan mahasiswa memiliki kajian *soft skill* dan siap untuk dilatih dengan berbagai kemampuan dan usaha dalam mengembangkan *hardskill*nya. Pendekatan ini menurut dari pengalaman Ibnu Khaldun lebih baik untuk mengurangi pengangguran yang pada akhirnya untuk menghindari kemerosotan peradaban. Terbukti di Tunisia pada waktu itu mengalami kemajuan yang pesat dalam segi peradaban dalam dunia pendidikan dan ekonomi.

Kesimpulan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kajian sains yang digagas pada abad pertengahan dapat memajukan peradaban Islam dengan mendasarkan kajian religiuitas keagamaan sebagai pondasi awal dapat agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep komunikasi dan penguasaan *soft skill* dan *hard skill* yang ditawarkan Ibnu Khaldun dalam Kitab *Diwan Al-Mubtada Wa Al-Khabar Fi Tarikh Al-'Arab Wa Al-Barbar Wa Man 'Asarahum Min Dzawi Al-Sha'ni Al-Akbar* mengenai integritas keilmuan keagamaan sangat baik dalam kiprah dunia pekerjaan.

Teori *fatqu al-lisan* yang menghubungkan antara akal, komunikasi, dan keahlian dasar dapat memberikan harapan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari. Kontribusi ini diharapkan dapat memunculkan minat dan kemampuan dasar dalam penguasaan sains dengan pijakan utama nilai-nilai keislaman agar nantinya menjadi mahasiswa yang siap latih. Kemampuan yang didapat pada akhirnya akan menjadikan para mahasiswa berkompeten bergabung di dunia pekerjaan yang disenanginya, bisnis, entrepreneurship, perusahaan atau dalam dunia birokrasi politik negara.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Muhammad bin Khaldun, Al-Allamah. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Pustaka Al Kautsar, 2011.
- al- Sakhawi, Muhammad ibn 'Abdurrahman Syams al-Din. *al-Dau al-Lami' Li Ahl al-Qarni al-Tasi'*. 1st ed. Vol. 4. Beirut: Dar al-Jayl, 1992.
- Amir, Zainal Abidin. *Islam akomodatif: rekonstruksi pemahaman Islam sebagai agama universal*. PT LKiS Pelangi Aksara, 2004.

³⁹ Bagian yang mungkin tak dapat dipungkiri keadaannya adalah ketika robot yang diciptakan oleh manusia yang memiliki kemampuan teknologi menggantikan pekerjaan manusia, dan akan menyebabkan pengangguran. Maka diperlukan sikap kritis untuk terus mengembangkan kemampuan dalam bekerja. Lihat Soetrisno P. H, *Kapita selekta ekonomi Indonesia* (Penerbit Andi, 1992). 62-64.

- Amirin, Tatang M. “Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia.” *Jurnal pembangunan pendidikan: Fondasi dan aplikasi* 1, no. 1 (2013). Accessed November 15, 2016. <http://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/1047>.
- Anwar, Yesmil. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Grasindo, 2008.
- Bagir, Zainal Abidin. *Integrasi Ilmu*. Mizan Pustaka, 2005.
- . *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*. Mizan Pustaka, 2005.
- Baidhaw, Zakiyuddin. *Pendidikan agama berwawasan multikultural*. Erlangga, 2005.
- Baidhowi, Baidhowi. *Antropologi Al-Qur'an*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2009.
- Bungin, Burhan. “Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat” (2006).
- Chapra, Muhammad Umer. *Masa depan ilmu ekonomi: sebuah tinjauan Islam*. Gema Insani, 2001.
- Ed, Prof Dr Prayitno, M. Sc. *Dasar Teori dan Praksis Pendidikan*. Grasindo, 2009.
- Enan, Moh. Abdullah. *Ibn Khaldun. His Life and Work*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1941.
- H, Soetrisno P. *Kapita selekta ekonomi Indonesia*. Penerbit Andi, 1992.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. 2nd ed. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Ibn Khaldun, Abd al-Rahman. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. 1st ed. Vol. 1. 7 vols. Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2001.
- Ibn Khaldun, Abdurrahman. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Edited by 'Abdullah Muhammad al-Darwish. Vol. 2. 2 vols. Damaskus, Syria: Maktabah al-Hidayah, 2004.
- Ibn Khaldun, Franz Rosenthal, and Thomas Leiper Kane Collection (Library of Congress. Hebraic Section). *The Muqaddimah; an Introduction to History*. New York: Pantheon Books, 1958.
- Ibn Khaldun, Abdul Rahman. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Edited by 'Ali Abdul Wahid al-Wahfi. 7th ed. Vol. III. I-III vols. Kairo: Dar Nahd al-Misri, 2014.
- Ibn Khaldun, Abdurrahman. *al-Ta'rif bi Ibn Khaldun Syarqan wa Gharban*. 1st ed. Lebanon: Dar al-Kitaab al-lubnani, 1979.
- Ibrahim, Ibnor Azli, Mohd Razlan Ahmad, Mohd Hafiz Safiai, and Wan Kamal Mujani. “Islamic Astronomy and the Establishment of Al-Khawarizmi

- Complex in Malaysia.” *Advances in Natural and Applied Sciences* 6, no. 3
SPECL. ISSUE 2 (2012): 316–320.
- James, Melanie. *Positioning Theory and Strategic Communication: A New
Approach to Public Relations Research and Practice*. Routledge, 2014.
- Kosim, Muhammad. *Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldun; Kritis, Humanis,
dan Religius*. 1st ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Last, Scott. *Pustaka Filsafat Sosiologi Post Modernisme*. Kanisius, 2004.
- Maireder, Axel, Brian E. Weeks, Homero Gil de Zúñiga, and Stephan Schlögl. “Big
Data and Political Social Networks: Introducing Audience Diversity and
Communication Connector Bridging Measures in Social Network Theory.”
Social Science Computer Review 35, no. 1 (2017): 126–141.
- Masfufah, Ni ’matul. *Islam, Kosmologi Baru dan Agama Baru*.
PenerbitGarudhawaca, 2012.
- al-Muhasibi, al-Harith. *Al-’Aqlu Wa Fahm Al-Qur’an*. 1st ed. Beirut, Libnan: Dar
al-Fikr, 1971.
- Muh}ammad ibn Muhammad Ibn Khaldun, Abd al-Rahman. *Diwan Al-Mubtada
Wa Al-Khaba Fi Tarikh Al-’Arab Wa Al-Barbar Wa Man “Asarahum Min
Dzawi Al-Sha’ni Al-Akbar*. 2nd ed. 7 vols. Beirut, Libnan: Dar al-Fik,
1988M /1408H.
- Muslim, Arul. “Ashobiyah Ibn Khaldun: Konsep Perubahan Sosial Di Indonesia.”
Sulesana 7, no. 2 (2012): 138–148.
- Nuh, Mohammad. *Menyemai Kreator Peradaban*. Serambi Ilmu Semesta, 2013.
- Qomar, Muljamil. *Epistemologi pendidikan Islam: dari metode rasional hingga
metode kritik*. Erlangga, 2005.
- Rahman, Afzalur. *Ensiklopedia Ilmu Dalam Al-Quran: Rujukan Terlengkap
Isyarat-Isyarat Ilmiah*. Mizan Pustaka, 2007.
- Ranisah, Nani. “Keruntuhan Dinasti Al-Muwahhidun 1248 H Di Andalusia.” UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Semiun, Yustinus. *Teori Kepribadian Dan Terapi Psikoanalitik Freud*. Kanisius,
n.d.
- Tasmara, Toto. *Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intellegence): Membentuk
Kepribadian Yang Bertanggung Jawab, Profesional, dan Berakhlak*. Gema
insani, 2001.
- Tempo.Co. “BPS: Angka Pengangguran Menurun Pada Februari 2017.” *Tempo
News*. Accessed August 2, 2017. <https://m.tempo.co/read/news/2017/05/05/090872601/bps-angka-pengangguran-menurun-pada-februari-2017>.

International Conference “Islamic University: Distinctions and Contributions” held by UIN Antasari Banjarmasin August 9-11, 2017 at Hotel Aria Barito

Tim Riset, Tim. *Sains & Teknologi: Berbagai Ide untuk Menjawab Tantangan DAN Kebutuhan*. PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

“Jumlah Pengangguran Indonesia 2016 Capai 7,02 Juta Orang.” *Tirto.id*. Accessed August 2, 2017. <https://tirto.id/jumlah-pengangguran-indonesia-2016-capai-702-juta-orang-bW8T>.